

ЯЗЫК ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ЯЗЫКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В XXI ВЕКЕ

Половина Лариса Владимировна
Кокандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20554643>

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь языка и времени в контексте развития современного русского языка. Анализируются процессы, происходящие в современном русском языке под влиянием социальных, культурных, технологических и коммуникативных изменений. Особое внимание уделяется динамике языковой нормы, появлению новых лексических единиц, трансформации речевых практик и роли цифровой среды в развитии русского языка. Делается вывод о том, что язык одновременно отражает время и формирует представления общества о действительности.

Ключевые слова: русский язык, языковая норма, языковые изменения, цифровая коммуникация, неологизмы, языковая картина мира, лингвокультура.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy rus tilining rivojlanishi kontekstida til va vaqt o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi ko'rib chiqiladi. Zamonaviy rus tilida ijtimoiy, madaniy, texnologik va kommunikativ o'zgarishlar ta'sirida yuz berayotgan jarayonlar tahlil qilinadi. Til me'yorlarining dinamikasi, yangi leksik birliklarning paydo bo'lishi, nutq amaliyotlarining transformatsiyasi hamda raqamli muhitning rus tili rivojlanishidagi o'rniga alohida e'tibor qaratiladi. Til bir vaqtning o'zida davrni aks ettirishi va jamiyatning voqelik haqidagi tasavvurlarini shakllantirishi haqidagi xulosaga kelinadi.

Kalit so'zlar: rus tili, til me'yori, til o'zgarishlari, raqamli kommunikatsiya, neologizmlar, olamning lisoniy manzarasi, lingvomadaniyat.

Abstract. The article examines the relationship between language and time in the context of the development of the modern Russian language. The processes taking place in contemporary Russian under the influence of social, cultural, technological, and communicative changes are analyzed. Particular attention is paid to the dynamics of language norms, the emergence of new lexical units, the transformation of speech practices, and the role of the digital environment in the development of the Russian language. The study concludes that language not only reflects its historical period but also shapes society's perception of reality.

Keywords: Russian language, language norm, language change, digital communication, neologisms, linguistic worldview, linguoculture.

Проблема взаимосвязи языка и времени относится к числу фундаментальных вопросов современной лингвистики. С одной стороны, язык развивается под влиянием исторических процессов, а с другой — сам участвует в формировании культурного пространства и общественного сознания [6, с. 37]. Язык является не только средством общения, но и важнейшим инструментом познания мира, хранения культурной памяти и передачи социального опыта. Каждая историческая эпоха оставляет свой след в языковой системе, отражая особенности общественного устройства, ценностные ориентиры и культурные

приоритеты. Именно поэтому язык можно рассматривать как своеобразную летопись времени.

Вместе с тем время оказывает непосредственное влияние на развитие языка. Не случайно многие исследователи рассматривают язык как своеобразную летопись эпохи, в которой фиксируются изменения общественной жизни [5, с. 15]. Изменяются общественные отношения, появляются новые технологии, трансформируются формы коммуникации, что неизбежно приводит к обновлению лексики, изменению речевых норм и возникновению новых коммуникативных практик. В этом заключается актуальность исследования проблемы взаимодействия языка и времени в условиях стремительно меняющегося мира.

Каждый исторический период формирует собственную языковую картину мира. В словарном составе языка закрепляются понятия, значимые для общества в определённый момент его развития. Так, в разные эпохи в русском языке появлялись слова, связанные с политическими преобразованиями, научными открытиями и культурными процессами.

Лексика является наиболее подвижным уровнем языковой системы. Через неё наиболее ярко проявляется влияние времени на язык. Например, XXI век принёс в русский язык значительное количество новых слов: блогер, стриминг, подкаст, цифровизация, нейросеть, чат-бот, киберспорт. Подобные единицы отражают новые реалии общественной жизни и свидетельствуют о технологическом развитии современного общества.

Изменения затрагивают не только словарный состав, но и способы языкового выражения. Современная коммуникация характеризуется стремлением к лаконичности, высокой скоростью передачи информации и эмоциональной выразительности. Эти особенности находят отражение в распространении аббревиатур, графических символов, эмодзи и интернет-мемов.

Язык представляет собой динамическую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием внутренних и внешних факторов. Среди внешних факторов особое значение имеют социальные преобразования, научно-технический прогресс, глобализация и развитие цифровых технологий. Как отмечал В. В. Виноградов, языковая норма не является неизменной категорией, а развивается вместе с обществом [2, с. 123].

Современный этап развития русского языка характеризуется активным проникновением англицизмов. Такие слова, как контент, лайк, стартап, дедлайн, фейк, маркетплейс, стали привычной частью повседневного общения. Одни исследователи рассматривают данный процесс как угрозу языковой самобытности, другие — как закономерное следствие межкультурного взаимодействия.

Влияние времени проявляется и в изменении языковых норм. Многие формы, ранее считавшиеся разговорными или ненормативными, постепенно получают широкое распространение и закрепляются в речевой практике. Этот процесс свидетельствует о гибкости языковой системы и её способности адаптироваться к новым условиям коммуникации.

Современный человек существует одновременно в реальном и виртуальном коммуникативном пространстве. Социальные сети, блоги и мессенджеры становятся важнейшими площадками языкового взаимодействия. В результате меняются способы самопрезентации личности, модели речевого поведения и механизмы формирования языковой компетенции [10, с. 174].

Интернет-дискурс характеризуется смешением элементов устной и письменной речи. Пользователи стремятся к скорости общения, что способствует появлению сокращений, графических замен и новых жанров коммуникации. Например, широкое распространение получили мемы, которые представляют собой особую форму передачи культурной информации посредством сочетания текста и изображения.

Особый интерес представляет влияние искусственного интеллекта на развитие языка. Современные нейросетевые технологии участвуют в создании текстов, переводе, обработке информации и формировании новых речевых практик. В результате возникают вопросы о границах человеческого и машинного творчества, а также о перспективах дальнейшей эволюции языка.

Несмотря на постоянные изменения, язык сохраняет свою основную функцию — быть носителем культурной памяти народа. В нём отражаются исторический опыт, национальные традиции и мировоззренческие установки общества.

Несмотря на активные изменения, язык сохраняет свою основную культурную функцию. Через язык осуществляется передача исторического опыта, национальных традиций и духовных ценностей общества.

По мнению В. А. Масловой, язык представляет собой важнейший компонент культуры и одновременно механизм её сохранения [7, с. 27]. Именно благодаря языку сохраняются исторические смыслы, закреплённые в художественной литературе, фольклоре, пословицах и фразеологизмах.

В условиях глобализации проблема сохранения национальной языковой идентичности приобретает особую актуальность. Русский язык остаётся важнейшим фактором культурного единства и преемственности поколений

Таким образом, взаимосвязь языка и времени носит двусторонний характер. С одной стороны, язык отражает особенности каждой исторической эпохи, фиксируя изменения в общественной жизни, культуре и сознании людей. С другой стороны, сам язык формирует представления о мире, сохраняет культурную память и обеспечивает преемственность поколений.

Современный русский язык находится в состоянии активного развития, обусловленного глобализацией, цифровизацией и изменением коммуникативных практик. Однако, несмотря на многочисленные трансформации, он сохраняет свою культурообразующую функцию и остаётся важнейшим инструментом осмысления времени. Поэтому изучение взаимодействия языка и времени представляет собой одно из наиболее перспективных направлений современной лингвистики.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. — М.: Языки русской культуры, 1995.
2. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). — М.: Высшая школа, 2001.
3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Наука, 2010.
4. Крысин Л. П. Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX–XXI веков. — М.: Языки славянских культур, 2008.
5. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / РАН ИЯ. – М.: Языки славянской культуры, 2004.
6. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. — М.: Просвещение, 2005.
7. Маслова В. А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001.
8. Половина, Л. В. (2019). Развитие методики обучения русскому языку у студентов педагогических вузов. Актуальные научные исследования в современном мире, (3-5), 74-76.
9. Половина, Л. В. (2023). Оксюмороны в речи и художественной литературе. In СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ (pp. 116-118).
10. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М.: Слово, 2008.